

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHARMINE PALERMO

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology

palermosharmine25@gmail.com

"BOTELYA"

Sa tuwing ako'y iyong nahahawakan
Nais ko sanang ako'y iyong ingatan
Kahit sa tingin mo'y ako ay isang gamit na panandalian lamang
At madaling iwanan at itapon tulad ng karamihan

Ako'y palaging narito sa tuwing kailangan mo
Ako'y palaging narito kahit di mo gusto
Ako'y palaging narito sa tuwing nauuhaw kayo

Ako'y palaging narito kahit alam kong di ako ang gusto mo
Alam kong wala akong karapatang magalit
Dahil sa tuwing hawak mo ako, si mama mo laging galit
Kesyo dala ko lang daw ay sakit

Wala akong magawa kahit sarili ko man sayo ay ipilit ilapit
Madali lang akong pasayahin
Ako'y isang bote na kaya mo lang paikutin
Ako'y isang madamdamin at babasagin
Walang ibang hangarin kundi ang iyong nararamdamang uhaw ay pawiin